

O MODERNISMO NOS ESPAÇOS DO PODER E SUAS RELAÇÕES COM A GESTÃO URBANA: REFLEXÕES SOBRE O CENTRO CÍVICO DE CURITIBA – PARANÁ

Seção temática: As cidades assumem o moderno

Autoras: Flávia Tosta Padilha ⁽¹⁾
Letícia Peret Antunes Hardt ⁽²⁾

Formação: ⁽¹⁾Arquiteta e Urbanista, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PPGTU/PUCPR)

⁽²⁾Arquiteta e Urbanista, Professora e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PPGTU/PUCPR)

Endereço:

Rua Atílio Bório, 740 – ap. 13 – CEP 80.050-250 – Curitiba – Paraná

Telefone: (41) 3363-4175

(41) 8403-2367

Fax: (41) 3264-3979

e-mail: flavia_tosta@hotmail.com

Resumo

A partir da análise e interpretação de conceitos referentes a espaços de poder inseridos na paisagem urbana, tem-se a compreensão dos processos evolutivos mundiais para a sua conformação. Com destacada expressão no Brasil nas décadas de 30 e 40, o Modernismo representa uma das vertentes que nortearam a implantação de inúmeras obras relacionadas ao poder no país, a exemplo do Centro Cívico de Curitiba. Como estudo de caso, parte-se da análise do complexo modernista de poder na capital paranaense, indicando-se as influências deste local na configuração do seu entorno. Também são contempladas, neste contexto, as preocupações da gestão da cidade com a manutenção da identidade do complexo cívico e com a sua valorização, por meio da criação de eixos, esplanadas, praças e equipamentos, dentre outros componentes urbanos. Assim, tem-se um conjunto de reflexões acerca dos principais aspectos histórico-culturais que envolvem os espaços de poder, com especial ênfase àqueles vinculados ao Modernismo, abordando-se, em maior grau de detalhe, os aspectos relacionados ao estudo de caso, partindo-se da sua idealização pelo Plano Agache, na década de 40, e alcançando-se políticas públicas de planos diretores posteriores. Como conclusões, são apresentadas as influências modernistas na conformação da cidade e as relações existentes entre espaços de poder e seu entorno, com destaque para a escala humana, posto que atualmente a arquitetura e o urbanismo se voltam para a humanização das suas obras, visando aos seus reais usuários e representando um olhar moderno sobre os espaços consolidados da cidade.

Palavras-chave:

Modernismo. Poder. Gestão Urbana. Centro Cívico. Curitiba.

Key words:

Modernism. Power. Urban Management. Centro Cívico. Curitiba.

O MODERNISMO

Movimento arquitetônico introduzido no início do século XX por arquitetos europeus e americanos, como Walter Gropius e Frank Lloyd Wright, o Modernismo é caracterizado pelo uso de formas geométricas, composição assimétrica, ausência de ornamentação e amplas aberturas nas fachadas, geralmente em faixas horizontais. No Brasil, é introduzido na década de 30 por Le Corbusier, sendo influenciado pelos seus princípios. A Arquitetura Moderna, que segue os princípios do Modernismo ou que tem suas características, é interpretada como um estilo internacional (ALBERNAZ; LIMA, 2000).

O Modernismo introduziu propostas inovadoras que revolucionaram o ambiente construído do século XX, apresentando uma arquitetura geométrica que primava pela inovação, utilizando a tecnologia disponível e uma vasta gama de materiais, edificando novas formas e volumes inusitados, com ênfase na beleza simples e funcional. Contrariando estilos passados, culminou com a fundação de uma nova expressão arquitetônica, amplamente assimilada e difundida. Desta maneira, transformou-se no estilo internacional utilizado pelos arquitetos até mesmo como manual construtivo, cujas principais premissas baseavam-se em cinco pontos definidos por Le Corbusier: pilotis, terraço-jardim, janelas em fita, fachada livre e planta livre. Essas características podem ser observadas em diversas obras, das mais distintas tipologias.

O Modernismo revolucionou não somente a arquitetura, mas também a paisagem urbana. Walter Gropius reconhecia, a partir dos progressos tecnológicos alcançados, que a parede não era nada mais que uma cortina ou barreira climática, que poderia ser toda de vidro se o objetivo fosse filtrar a luz do dia (JANSON; JANSON, 1996).

Mies van der Rohe, que foi muito influenciado por Mondrian, determinava as proporções e as relações espaciais de maneira absoluta. Acreditava que “menos é mais” na arquitetura (JANSON; JANSON, 1996).

Assim, a nova estética se consolidou, marcada pela repetição. Com exceção de poucos arquitetos e urbanistas de vanguarda, esta estética da repetição deixou de representar um processo real. A malha urbana fechada e os espaços de seu interior podem ser abertos; assim, o tecido urbano se fragmenta em objetos isolados. Neste contexto, a cidade deixa de ser um sistema de espaços, passando sua configuração a se constituir por meio da organização de objetos (LEUPEN et al., 1993).

O PODER E SUAS IMPLICAOES

Para Kloss (2003), poder consiste numa forma de potncia exercida de modo difuso, muitas vezes no explcita, pelo conjunto das relaoes sociais, psicossociais e polticas sobre os indivduos, que lhes impo regulamentos em relao aos seus modos de ser. Neste mbito, o poder pblico se estabelece pelo conjunto de rgos investidos de autoridade para realizar os fins do Estado.

Antigamente, quando ainda estavam em formao as culturas hoje conhecidas, o poder, assim como suas justificativas, relacionavam-se principalmente com crenas religiosas. Com o decorrer do tempo, essa confiana na origem divina do poder enfraqueceu, de forma que passou a ser sinnimo de fora, especialmente no que se refere aos povos que formaram grandes imprios a partir da sua dedicao ao militarismo. Em ambos os casos, era intenso o relacionamento do domnio poltico com suas bases religiosas, tendo o governante poder ilimitado. Este relacionamento era representado pela atuao de vrias ordens sacerdotais participantes da mquina estatal.

Na Idade Mdia, com a diversificao dos senhores feudais e a conseqente descentralizao do poder, havia maior dificuldade em caracterizar naoes territorialmente delimitadas e soberanamente constitudas.

Atualmente, seja em sistemas monrquicos ou republicanos, o princpio da limitao se faz presente, tanto pela existncia de uma constituo quanto por leis oriundas da vontade popular. Outro fator importante nesta limitao  a separao entre os poderes executivo, legislativo e judicirio, reconhecidos globalmente como rgos da soberania nacional, agindo de forma a determinar e garantir a aplicao das leis, com o objetivo maior de assegurar os direitos individuais.

No presente estudo, o poder  encarado como exerccio de autoridade legtima, relacionando-se com espaos institucionais, locais fsicos que abrigam edificaoes e concentram funoes, onde o poder  exercido.

O DESENHO URBANO E A CIDADE MODERNISTA

De acordo com Martins (2001), quando se planeja uma interveno em um centro urbano, deve-se manter os usos residenciais, as funoes de centralidade e o espao pblico. Os usos residenciais devem ser assegurados para todas as camadas sociais. As funoes de centralidade contribuem para a reativao social e econmica. Os espaos pblicos, por sua vez, devem ser mantidos por possrem, em reas centrais, funoes importantes, relacionadas com a elevao da qualidade de vida urbana e com as atividades cvicas, simblicas e de identidade do centro.

Um dos mais freqentes e principais problemas relativos ao traado urbano  o desconhecimento de maneira especfica para satisfazer amplamente as expectativas inerentes ao desenho (LEUPEN et al., 1993). Ultrapassada esta etapa,  possvel definir o conceito que orientar decisoes e determinar a direo a ser

seguida, possibilitando uma descrio precisa do processo. Para a determinao da resoluo formal, deve-se ir alm do programa e das decisoes estruturais, posto que o ato de projetar consiste em organizar um determinado conjunto em uma composio final, resultando no desenho. O carter do traado  determinado pelo mtodo de ordenao e pelos conceitos empregados.

Muito relevante  o contexto onde ser realizado o desenho, devendo ser includa a histria do lugar, bem como os valores culturais e processos sociais. Para que haja uma construo formal dotada de beleza e harmonia, se faz necessrio o conhecimento dos elementos de desenho, que podem ser divididos, segundo Wong (2001), em quatro grupos:

- a) elementos conceituais – no existem na realidade, posto que no so visveis; consideram somente os conceitos, correspondendo ao ponto,  linha, ao plano e ao volume;
- b) elementos visuais – surgem quando  possvel a visualizao dos elementos conceituais, correspondendo  forma, ao tamanho,  cor e  textura;
- c) elementos relacionais – definem as localizaoes das formas em um desenho, por meio da direo, da posio, do espao e do peso;
- d) elementos prticos – referem-se ao contedo, ao significado e  funo do desenho.

De acordo com Hardt (2000), a composio paisagstica resulta dos elementos visuais (ponto, linha, forma, cor e textura) proporcionados pelos componentes ambientais da paisagem.

Em relao ao desenho urbano produzido pelo Modernismo, houve a revalorizao dos espaos tradicionais, com modelos de referncia retirados das cidades clssico-barrocas e do sculo XIX, ou ainda dos ncleos medievais. A implantao do movimento moderno produziu o esquecimento da urbanstica formal por meio do silncio dos principais historiadores do ps-guerra, como Gideon, Zevi e Benvolo, que em seus estudos sobre histria da arquitetura e do urbanismo, calaram correntes contrrias ao movimento moderno.

Dessa forma, a cultura moderna dedicou-se  inovao,  diferenciao e ao valor do novo contra o tradicional. Considerando que esses modelos urbansticos eram utilizados em realizaoes oficiais de regimes conservadores e totalitrios, as formas urbanas passaram a ser identificadas tambm como ideologias polticas e sociais, fazendo com que o urbanismo moderno se consolidasse como o processo urbano da liberao e da democracia (LAMAS, 2004).

A partir da dcada de 50, os poderes pblicos aderiram ao urbanismo moderno. Segundo Lamas (2004), a cidade moderna  resultado de experimentaoes e formulaoes tericas que, na primeira metade do sculo XX, repudiam a cidade tradicional e a substituem por um novo modelo. Com a reconstruo do ps-guerra, que durou at a dcada de 60, os princpios modernos ganham a aceitao de tcnicos e gestores e so aplicados nas propostas de transformaoes da cidade.

Em um primeiro momento, os arquitetos modernos opem-se ao urbanismo formal, acreditando que no possibilitava propostas eficazes em resposta aos problemas do sculo XX.  neste perodo que se

consolidam os zoneamentos rígidos e os edifícios que mostram a força e o fascínio dessa nova estética. Em um segundo momento, que compreende os anos entre o final da Segunda Guerra Mundial e a década de 70, o urbanismo moderno oferece respostas rápidas às necessidades da época, resumidas na urgência da reconstrução das cidades (LAMAS, 2004).

OS ESPAÇOS DE PODER INSERIDOS NA PAISAGEM URBANA

Um exemplo representativo de espaços de poder inseridos na paisagem urbana é a cidade de Nova Deli, que, segundo o plano de Sir Edwin Lutyens, teria um ordenamento grandioso, preservando a “antiga” Deli. Atualmente, a imagem desta cidade ainda reflete os grandes eixos monumentais, principalmente na estreita relação entre o traçado urbano e a arquitetura, estabelecida pelo palácio e pelos ministérios, dentre outros elementos (LAMAS, 2004). A Figura 1 mostra o plano de Nova Deli, datado de 1911.

Figura 1:
ESQUEMA DO PLANO DE NOVA DELI (1911) E VISTAS DA ZONA DO PALÁCIO DOS VICE-REIS E DA GRANDE AVENIDA
Fonte:
LAMAS (2004)

Em 1928, o Prefeito do Rio de Janeiro, Antônio Prado Júnior, encomendou para o urbanista francês Alfred Agache o plano de urbanização ou remodelação da capital do Brasil. Para Agache, em uma importante aglomeração, os diferentes bairros deveriam refletir a sua fisionomia própria, de forma a se diferenciarem uns dos outros, conservando a harmonia geral.

A correspondência do plano com os valores institucionais, políticos e econômicos se reflete na força conferida aos traçados e perspectivas monumentais, e também pelo valor simbólico das construções nos pontos principais (LAMAS, 2004). Para Agache, os grandes edifícios de escritórios e comércio, localizados no centro, conferem à capital a fisionomia de um conjunto de silhuetas que as cidades antigas evidenciavam por meio dos seus numerosos edifícios religiosos, necessários à afirmação do poder urbano.

Agache transporta essa significação para as funções modernas, justificando que:

em vez de deixar os elementos característicos da nossa vida moderna espalharem-se aos ventos do acaso e perderem toda a expressão simbólica pela sua dispersão num conjunto caótico, é desejável reagrupá-los (...); é este, parece-nos, o verdadeiro lado do problema artístico da grande cidade, cuja solução depende mais da organização de bons conjuntos do que da construção de monumentos ou edifícios mais ou menos conseguidos (...). Os edifícios, se são bem estudados para se integrarem no quadro geral do conjunto, contribuirão para o cenário geral; o seu porte, a sua massa, o fundo de perspectiva que ocuparão, serão tantos elementos contribuindo para o embelezamento do organismo urbano e a expressão de gênio civil (ALEXANDER apud LAMAS, 2004, p.278).

Agache contrariou Le Corbusier, que acreditava que a natureza permanecia independente da arquitetura, integrando os elementos naturais na relação entre cheios e vazios ou servindo de cenário para traçados e espaços públicos. O urbanismo de Agache necessitaria de um poder político com capacidade para desenvolver a configuração do núcleo urbano, sendo também necessário para a manutenção da coerência de cidades modernas, como Brasília (LAMAS, 2004).

Entretanto, foi a partir de uma viagem à América do Sul, em 1929, que Le Corbusier passou a fazer da natureza um tema, ao invés de simplesmente inserir seus edifícios nos espaços naturais, a partir da identificação dos principais elementos na conformação da paisagem de um determinado local. Sua intenção, ao projetar cidades como Montevideu e Buenos Aires, era instaurar a paisagem “culturalizando” o ambiente natural, de forma a lhe atribuir valor (MARTINS, 1998). A Figura 2 mostra componentes da área de intervenção no Rio de Janeiro.

Figura 2:
VISTAS DO PROJETO DOS JARDINS PARA A PONTA DO CALABOUÇO E DA PRAÇA DO CASTELO NO RIO DE JANEIRO
Fonte:
LAMAS (2004)

Brasília é outro exemplo da arquitetura modernista nos espaços de poder. O plano de Lúcio Costa parte da Praça dos Três Poderes, inserida em um triângulo equilátero, elevado para a formação de um platô. Desta praça, parte um grande eixo, que abriga a esplanada, ao lado da qual estão dispostos os edifícios do ministério. Após o eixo monumental (Figura 3), foi criado outro, perpendicular ao primeiro, onde são dispostas super quadras, criadas para compatibilizar a escala dos grandes eixos com a residencial.

Desta forma, cada quadra constitui uma área de vizinhança, estabelecendo-se uma unidade de escala. A original arquitetura de Oscar Niemeyer integra-se ao plano de Lúcio Costa. A perspectiva ortogonal e simétrica é acentuada pelo ritmo dos edifícios da Esplanada dos Ministérios e encerrado pela Catedral e pelos palácios do Itamaraty e da Justiça.

Os palácios de Brasília, principalmente o Alvorada, são caixas de vidro, com espaços horizontais bem caracterizados. São articulados por planos dispostos entre a modulação dos pilares, como fazia Mies van der Rohe. Sua composição elimina paredes, impondo forte hierarquia entre seus elementos reduzidos e deslocando os apoios para a parte externa da planta. Desta maneira, os espaços internos permitem a permeabilidade entre os ambientes, nos quais são empregados materiais nobres e polidos. As lajes são planas, de piso elevado e de cobertura.

Figura 3:
VISTA DO EIXO MONUMENTAL EM BRASÍLIA

Fonte:
BRAZILIAJOR (2006)

Outro aspecto que se destaca em Brasília é a justaposição de elementos novos aos tradicionais, que pode ser encarada como a nacionalização da arquitetura de estilo internacional, reunindo práticas projetuais distintas, como elementos de Mies van der Rohe integrados com a estética purista de Le Corbusier. Spitta (1995) afirma que estas são constatações de que a arquitetura moderna transformou e foi transformada, a partir do momento em que houve a fusão de culturas.

O CENTRO CÍVICO DE CURITIBA: UM ESPAÇO MODERNISTA DE PODER

Partindo-se da análise contextual e do levantamento de aspectos histórico-culturais do local, tem-se o estudo de caso sobre o Centro Cívico de Curitiba (Figura 4), fornecendo-se subsídios para o estabelecimento de um panorama atual da área e para reflexões acerca do espaço modernista de poder.

Após deixar de constituir a 5ª Comarca da Província de São Paulo, Curitiba passava por grandes transformações, principalmente a partir do momento em que apresentou expressivos progressos, possíveis, dentre outros fatores, pela produção de café. Para concretizar as idealizações de transformação de Curitiba em uma grande cidade, o Governador do Paraná Munhoz da Rocha Netto apresentou para o então Presidente da República Getúlio Vargas, a proposta do Centro Cívico, que era a “condensação do orgulho construtivo e cultural do Paraná” (DUDEQUE, 2001, p.161).

Figura 4:
MAPA E IMAGEM AÉREA DE LOCALIZAÇÃO DO CENTRO CÍVICO EM CURITIBA

Fonte:
Elaborada a partir de HARDT (2000) e GOOGLE EARTH (2006).

Para O CRUZEIRO (apud DUDEQUE, 2001, p.161), “o Governador mostra ao Presidente a maquete do Centro Cívico, majestoso conjunto arquitetônico que seu governo está construindo em Curitiba e onde serão agrupados todos os serviços públicos do Estado do Paraná”. Por esta notícia, fica evidente a relação do desenvolvimento com a construção do Centro Cívico de Curitiba, configurado como marco da consolidação do estado, por meio da implantação de um complexo modernista caracterizado como espaço de poder por agrupar os serviços públicos do Estado do Paraná.

A idealização de um conjunto arquitetônico que concentrasse os três poderes surgiu no Plano Agache, iniciado no ano de 1943, cujos principais objetivos consistiam em organizar as funções urbanas e estabelecer o zoneamento de atividades para orientação do desenvolvimento da cidade.

No ano de 1951, foi criada a Comissão de Obras do 1º Centenário da Emancipação Política do Estado do Paraná para concretizar a construção do complexo, que contribuiu para a viabilização do início das obras no final do mesmo ano. Para tanto, foram contratados arquitetos cariocas (Flávio Regis, Olavo Redig e Sérgio Rodrigues), coordenados pelo paranaense David Xavier Azambuja (DUDEQUE, 2001).

O plano previa a construção do Palácio do Governo, da Residência do Governador e seus anexos, da Assembléia Legislativa, do edifício das Secretarias de Estado, do Palácio da Justiça e do Tribunal do Júri , dentre outros elementos (Figura 5).

- 1 Palácio Iguaçu (sede do governo)
- 2 Residência do Governador (não construída)
- 3 Secretaria da Câmara dos Deputados
- 4 Plenário da Câmara dos Deputados
- 5 Edifício das Comissões Técnicas da Câmara dos Deputados (não construído)
(nos anos 1970-80, foi construído outro edifício, anexo aos gabinetes dos Deputados)
- 6 Palácio das Secretarias (reduzido de 33 para 12 pavimentos e transformado em sede da Justiça)
- 7 Pagadoria (não construída)
- 8 Tribunal do Júri
- 9 Palácio da Justiça (inacabado)
- 10 Tribunal Eleitoral (não construído)
- 11 Garagem
- 12 Monumento (não construído)

Figura 5:

PLANTA E PERSPECTIVA DO PROJETO ORIGINAL DO CENTRO CÍVICO DE CURITIBA

Fonte:

[DUDEQUE \(2001\)](#)

Somente no final de 1954, foi inaugurada uma parte do conjunto do Palácio do Governo. Neste mesmo ano, presenciou-se a inauguração da Praça Dezenove de Dezembro, que, como marco comemorativo do Centenário da Emancipação Política do Estado, tem sua identidade relacionada ao Centro Cívico.

No ano de 1960, foram realizadas perícias nas obras inacabadas do Centro Cívico, sendo necessária a demolição dos prédios destinados à residência governamental e seus anexos, devido à falta de estabilidade e segurança. O edifício que era destinado às secretarias teve sua altura reduzida, de 33 para 12 pavimentos, sendo utilizado pelo Poder Judiciário (atual Palácio da Justiça) (FENIANOS; MILLA, 1996).

A sede da Assembléia Legislativa foi inaugurada em 1962; cinco anos depois, iniciava-se a construção do edifício-sede da Prefeitura Municipal de Curitiba. O Palácio do Governo, que recebeu o nome de Palácio 29 de Março, foi inaugurado somente em 1969. Ainda neste mesmo ano, surgiram novos prédios com arquitetura moderna em Curitiba, influenciados tanto pelo movimento modernista quanto pela construção do Centro Cívico. No início da década seguinte, o bairro começa a receber novos edifícios, caracterizados pela

arquitetura moderna e por possur melhorias em saneamento e infra-estrutura. Na Tabela 1,  apresentada uma breve evoluo histrca do Centro Cvico.

Tabela 1:
EVOLUO HISTRCA DO CENTRO CVICO DE CURITIBA

ANO	EVENTO
1941	Elaborao do Plano Agache – previso de construo de um “centro cvico”
1953	Incio da construo do Centro Cvico
1954	Construo do Palcio Iguau e da residncia governamental
1969	Construo da Prefeitura Municipal e inaugurao da Assemblcia Legislativa
1980	Inaugurao dos prdios das Secretarias de Estado

Fonte:
KLOSS (2003)

O conjunto do legislativo seria ampliado com um edifcio anexo  Assemblcia Legislativa. O concurso para a escolha do projeto ocorreu em 1976, e foi ganho por uma equipe formada pelos arquitetos Guilherme Zamoner, Joel Ramalho Jnior e Leonardo Tossiaki Oba. Ao negar os pilotis, pregando o edifcio no solo e liberando a fachada de vidro do volume externo, os arquitetos criaram o mais impressionante e virtuosstico interior de um edifcio pblico em Curitiba. A construo se arrastou pelos anos 1980, o que no a impediu de ser a obra mais criativa da arquitetura pblica de Curitiba desde os anos 1950 at aquele momento (DUDEQUE, 2001, p.182).

Uma das principais caractersticas do Centro Cvico  seu eixo, planejado de forma a garantir a devida monumentalidade ao complexo. Se estendendo at a Catedral Metropolitana, na Praca Tiradentes, atravessa reas institucionais, de uso misto (residencial e comercial) e de uso comercial (Figura 6). Na rea de uso misto, os espaos referenciais so representados pelo Edifcio Fontana, Recanto Jos Knopholz, edifcios modernos da Avenida Cndido de Abreu e Shopping Mueller (Figura 7).

A rea comercial  delimitada pela Avenida Cndido de Abreu (Figura 8). Em seu trajeto, de forte linearidade, encontram-se importantes pontos da cidade, como o Shopping Mueller e a Praca Dezenove de Dezembro.

J na rea institucional, esto localizadas as edificaes correspondentes  Prefeitura Municipal de Curitiba, Palcio da Justia, Assemblcia Legislativa, Palcio 29 de Maro, Tribunal do Jri, Tribunal de Contas e Novo Museu Oscar Niemeyer (Figura 9). O eixo termina em uma grande praca (Nossa Senhora da Salete), em torno da qual so dispostos os principais edifcios. Com paisagismo de Burle Marx, no possui efetivo uso pela populao, sendo ocupada, a maior parte do tempo, pelo estacionamento de veculos.

Figura 6:

MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL NO CENTRO CÍVICO DE CURITIBA

Fonte:

Adaptada de KLOSS (2003)

Figura 7:

VISTAS DE ESPAÇOS REFERENCIAIS DA ÁREA DE USO MISTO DO EIXO DO CENTRO CÍVICO EM CURITIBA

Fonte:

KLOSS (2003)

Figura 8:
VISTAS DE ESPAÇOS REFERENCIAIS DA ÁREA DE USO COMERCIAL DO EIXO DO CENTRO CÍVICO EM CURITIBA

Fonte:
KLOSS (2003)

Figura 9:
VISTAS DE ESPAÇOS REFERENCIAIS DA ÁREA DE USO INSTITUCIONAL DO EIXO DO CENTRO CÍVICO EM CURITIBA

Fonte:
KLOSS (2003)

REFLEXÕES FINAIS

Com a implementação do Plano Agache, o Modernismo passou a se consolidar de maneira efetiva e a influenciar a capital paranaense como um todo. Além de diversas residências que obedeciam ao estilo internacional, surgiram outros edifícios públicos e institucionais com os mesmos princípios.

A implantação das vias estruturais de Curitiba, resultado de planos urbanísticos posteriores, também pode ser considerada como resultado dos pressupostos modernistas, posto que podem ser interpretadas como conseqüências dos grandes eixos modernos, conformando a paisagem urbana, principalmente em relação ao entorno imediato, pois são facilmente perceptíveis as linhas de edifícios ao longo desses eixos.

No que se refere especificamente ao Centro Cívico, na década de 80 surgiram residências e edifícios modernistas em seu entorno próximo, inclusive no eixo formado pela Avenida Cândido de Abreu. A Praça Dezenove de Dezembro, construída no ano de 1954, é um exemplo. Localizada junto àquela avenida, conta com um painel de autoria de Poty Lazarotto, no qual o artista retratou a seqüência de fatos que culminou com a emancipação política do estado. As características mais marcantes do local relacionam-se com a monumentalidade e com o tratamento paisagístico de linguagem modernista.

O contraste entre as escalas monumentais dos edifícios, inclusive do complexo do Centro Cívico como um todo, e a escala humana é bastante acentuado, como expressão de uma das funções do poder – a opressão. Esta diferenciação entre escalas opõe-se aos usuários do espaço; por seu intermédio, as intenções projetuais se voltam para o sentimento de respeito por parte dos cidadãos em relação à sua cidade, numa clara expressão das diretrizes da gestão urbana.

Por mais que a grandiosidade de um espaço de poder ofusque o seu entorno, ocorre a valorização da sua paisagem, tanto pela força do complexo quanto pelo sentimento de segurança transmitido pela simples existência do espaço.

Outra influência da área refere-se à linguagem, que se estende além de seus limites físicos. A repetição, característica dos primórdios do movimento, pode ser observada no seu entorno, com a utilização de elementos característicos de traçado urbano ou de agenciamento da paisagem. No Centro Cívico, podem ser percebidos desde as rotatórias que integram os grandes eixos até a utilização da vegetação nas mais variadas escalas.

Com a configuração desses espaços de poder como referências urbanas, ocorre a apropriação pelos cidadãos, não somente dos espaços propriamente ditos, mas da sua linguagem, na tentativa, inclusive, de reproduzi-la em seus locais cotidianos.

Outro aspecto relevante do local de implantação do complexo cívico curitibano refere-se à presença de área verde em seu entorno imediato, privilegiando as visuais para seus usuários, ora representando fator

determinante para a implantao de determinado componente espacial, ora valorizando um local consolidado.

Apesar do Modernismo, em sua concepo bsica, incluir as grandes massas populacionais, na prtica, no que concerne aos espaos de poder, isso normalmente no ocorre, pois essas reas so destinadas especificamente queles que o exercem, com o objetivo precpuo de se impor perante as perspectivas possveis da escala humana. So compatveis com seus propsitos, porm negam seus usurios reais no que se refere  escala, por mais que se justifique que a reunio dos espaos de poder em um mesmo lugar, e sua conseqente proximidade, oferea benefcios  populao, considerada um agente fundamental do processo de gesto das cidades.

O prprio nome do local j revela a sua importncia, capacidade de imposio e poder: Centro –centralidade e ponto de origem; Cvico – civilidade e exerccio de cidadania; Centro Cvico – espao de poder.

REFERNCIAS

- ALBERNAZ, M. P.; LIMA, C. M. **Dicionrio ilustrado de arquitetura**. So Paulo: ProEditores, 2000.
- BRAZILIAJOR. **Eixo monumental**. Disponvel em: <http://www.brazilia.jor.br/Vias/Monumental.htm>. Acesso em: jul. 2006.
- DUDEQUE, I. T. **Esperais de madeira**. So Paulo: Studio Nobel; Fapesp, 2001.
- FENIANOS E. E.; MILLA, J. **Centro Cvico: um bairro e trs poderes**. Curitiba: UniverCidade, 1996. (Coleo Bairros de Curitiba, v. 4)
- GOOGLE EARTH. **Imagem de satlite: Curitiba**. (2006) Disponvel em: <http://earth.google.com>. Acesso em: jul. 2006.
- HARDT, L. P. A. **Subsdios  gesto da qualidade da paisagem urbana: aplicao a Curitiba – Paran**. Curitiba: 2000. Tese (Doutorado em Cincias Florestais) Setor de Cincias Agrrias, Universidade Federal do Paran.
- JANSON, H. W; JANSON, A.F. **Iniciao  histria da arte**. 2. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1996.
- KLOSS, M. E. C. de O. **Requalificao da paisagem urbana: estudo de caso no Centro Cvico de Curitiba – Paran**. Curitiba: 2003. Monografia (Especializao em Paisagismo) Centro de Cincias Exatas e de Tecnologia, Pontficia Universidade Catlica do Paran.
- LAMAS, J. M. R. G. **Morfologia urbana e desenho da cidade**. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian; Fundao para a Cincia e a Tecnologia, 2004.
- LEUPEN, B.; GRAFE, C.; KRNING, N.; LAMPE, M.; ZEEUW, P. **Projecto e anlisis: evolucio de los principios em arquitectura**. Barcelona: Gustavo Gilli, 1993.

MARTINS, C. Bajo aquella luz nació una arquitectura. **Block**, Buenos Aires, n.2, p.83, 1998.

MARTINS, F. M. **Políticas de gestão urbana para recuperação de áreas centrais degradadas**. Curitiba: 2001. Monografia (Especialização em Gestão Técnica do Meio Urbano) Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Université de Technologie de Compiègne.

SPITTA, S. **Between two waters**. Narratives of transculturations in Latin America. Houston: Rice University Press, 1995.

WONG, W. **Princípios de forma e desenho**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.